

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР

И.Р.Казаков

ҚҚДУ ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти, ф.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7098779>

Аннотация: Бу мақолада тил ва маданиятнинг ўзаро боғлиқлигини ўрганувчи лингвокультурология соҳасига оид мулоҳазалар акс этган. Шу билан бирга унда хориж лингвистларининг тил ва маданият тўғрисида билдирган қимматли фикрлари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: тил ва маданият, меъёрийлик ва тарихийлик, антропоцентрик тилшунослик, лингвокультурология, тилшунослик, маданиятшунослик, этнография, психоллингвистика, этнос, миллий менталлик, миф, афсона, урф-одат, анъана, удум, тамойил, рамз, лингвокультурема, гендер.

Маданий муносабатлар тилда акс этар экан, шунга боғлиқ равишда тилга маданият кўзгуси деб баҳо бериш тўғридир. Сабаби тилда инсонни ўраб турган моддий борлиқ, шунингдек, халқнинг дунёқараши, руҳияти, анъана ва урф-одатлари ўз ифодасини топади.

Тил ва маданият алоқадорлиги хусусида сўз юритар эканмиз, В.Л.Маслованинг масалага доир нуқтаи назарини келтириш ўринли ҳисобланади. Лингвист мулоҳазасига кўра, «Тил маданиятнинг асоси ва пойдеворидир, авлодлардан мерос бўлиб қолувчи маданиятнинг ажралмас қисми, маданиятни ўзлаштиришда асосий қурол ва маданиятнинг энг муҳим ҳодисасидир» [1, 62]. Ушбу фикр асосида айтиш мумкинки, тил ва маданият ўзаро яхлит ҳолда боғланган ҳодисалардир. Уларнинг бири иккинчисини тақозо этади. Шу ўринда В.Н.Телиянинг тил ва маданият тўғрисидаги эътиборга молик муносабатини келтириш муҳим: «маданият ва тил инсон дунёқарашини акс эттирувчи онг шаклидир. Тил ва маданият ўзаро муносабатда, мулоқотда бўлади. Тил ва маданиятнинг субъекти шахс ёки ижтимоий гуруҳ ҳисобланади. Меъёрийлик ва тарихийлик тил ва маданият учун умумий хусусиятдир» [2, 225-226].

Ҳозирги халқаро ижтимоий, иқтисодий, маданий муносабатлар мустаҳкам қарор топаётган бир замонда турли миллатлар тили ва маданиятини ўрганиш долзарб вазифалардан бирига айланиб улгурди. «XX аср охири ва XXI аср бошида тилшуносликда нафақат тилнинг маданият билан алоқадорлиги, балки унинг ўзи маданиятнинг бир қисми, ундан ўсиб чиққан ва уни ифодалайдиган восита» эканлиги ҳақидаги фараз ўртага ташланди. Бугунги кунда тил маданиятни яратувчиси, унинг

ривожланиши, тараққий қилиши, шу билан бирга сақланишида муҳим аҳамият касб этиши ўз тасдиғини топди.

Демак, тил ва маданият муносабатлари, тилда маданиятнинг акс этиши каби масалаларни лингвокультурология соҳаси тадқиқ этади. Лингвокультурология тил маданиятни яратади, ривожлантиради, аккумулятив вазифани бажариб, маданий меросни авлоддан-авлодга етказиб беради, ғоясига асосланади. Лингвокультурология антропоцентрик тилшуносликнинг етакчи йўналишларидан бири (лот. lingua – тил, culture – ишлов бериш, юнон.logos – таълимот) бўлиб, тилшунослик, маданиятшунослик, этнография, психолингвистика соҳалари ҳамкорлигида юзага келган соҳадир. У тилнинг маданият, этнос, миллий менталлик билан ўзаро алоқаси ва таъсирини антропоцентрик парадигма тамойиллари асосида ўрганувчи тармоқдир.

Лингвокультурология соҳаси бўйича тилшунослар билдирган фикрларга эътибор қаратилса, кейинги йилларда унинг мустаҳкам пойдеворга эга бўлиб бораётганлиги гувоҳи бўламиз: «Лингвокультурология тилда ва дискурсда ўз аксини топган ва мустаҳкамланган халқ маданиятини ўрганади. У, биринчи навбатда, муайян маданиятнинг миф, афсона, урф-одат, анъана, удум, тамойил, рамз кабиларни тадқиқ этади» [3, 6]. Ўзбек тилшунослигида Д.Ашурова лингвокультурологиянинг вазифаси хусусида фикр билдириб, шундай дейди: «Лингвокультурологиянинг вазифаларидан бири – методологик шарт-шароитларни аниқлаштириш, тадқиқотларнинг концептуал қонун-қоидалари ҳамда маданият нуқтаи назаридан ажратиб олинган тил бирликларини (лингвокультуремалар) тизимга солиш ва таснифлаш муаммоларини ишлаб чиқиш ҳисобланади» [4, 37].

Лингвист Н.Д.Арутюнова қайд қилишича, «Лингвокультурологиянинг вазифаси тил бирликларининг шу тил билан боғлиқ маданият «кодлар» ига муносабати асосида тушуниладиган маданий қийматни очиш ва талқин қилишдир [5, 341]. Тилда маданий хусусиятга эга бирлик сифатида лингвокультурологик концепт (ёки лингвокультурема) объект қилиб олинади.. В.Воробьёвага кўра, «Лингвокультурема сатҳлараро ва соҳалараро мажмуавий ҳодиса, унинг шаклини лисоний белги, мазмунини эса лисоний маънода мужассамлашган маданий мазмун ташкил этади. Лингвокультурема таҳлилида тадқиқотчи маданий хусусиятни ифода этувчи лисоний воситалар мазмунига кўпроқ эътибор қаратади» [6, 11]. Лингвист И.Г.Ольшанский лингвокультуремани тавсифлаб шундай деган

эди: «Лингвокултурама сифатида маданий мағизни яққол ифодаладиган ва у бўртиб турадиган сўзлар – жонивор, ўсимлик, шахс номлари ва, асосан, уларнинг метафорик кўчма маънолари, мақол, матал, иборалар, фақат бир тилгагина хос бўлган тушунчаларни ифодаловчи лексика, тилнинг услубий, этник, социал, гендер хосланган ифодалари, мифологик мазмунга эга лисоний бирликлари, урф-одат, ритуал ва маросим, нутқий ахлоқ ва одоб яққол намоён бўладиган тил ифодалари текширилади» [7]. Умуман, В.В.Воробьевнинг кўрсатишича, «Лингвокултурология – синтезловчи тоифадаги комплекс илм соҳаси бўлиб, у маданият ва тил ўртасидаги ўзаро алоқалар ва таъсирлашувларни ўрганади ва бу жараённи ягона лисоний ва нолисоний (маданий) мазмунга эга бирликларнинг яхлит таркиби сифатида замонавий нуфузли маданий устуворликларга (умуминсоний меъёрлар ва қадриятлар) га қаратилган тизимли методлар ёрдамида акс эттиради» [8, 112].

Хуллас, лингвокултурология жонли миллий тилда намоён бўладиган моддий ва маънавий маданиятни ўрганадиган соҳадир. Ўзбек ва қорақалпоқ тилларида лингвокултурологик бирликлар талқини орқали ҳар икки тилшуносликда тиллараро ва маданиятлараро хусусийлик ва умумийлик белгилари тадқиқ саҳнасига чиқади.

Адабиётлар:

1. Маслова В.А. Лингвокултурология. –М.: «Академия», 2001.
- 2.Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокултурологический аспекты. –М., 1996.
3. Маслова В.А. Лингвокултурология. –М.: «Академия», 2001.
4. Ашурова Д.У. Перспективы научных исследований в свете новых направлений лингвистики // Филология масалалари. –Т.: 2004. –№4.
5. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988.
6. Воробьев В.В. Лингвокултурология (теория и методы): монография. –М.: Изд-во РУДН, 2006.
7. Ольшанский И.Г. Лингвокултурология в конце XX века: итоги, тенденции, перспективы. Лингвистические исследования в конце XX в. –М: ИНИОН, 2000. –С. 26-55; Ашурова Д.У. Лексикон как отражение национально-культурной специфика / Язык и культура. Тез. Докл. II Междунар. науч. Конф. 23-25 сентября 2005 г. –М., 2005. –С. 112-113.
8. Воробьев В.В. Лингвокултурология. Теория и методы. –М., 1997.